

зміст та ключові характеристики. *Вісник КНТЕУ*. 2022. №1. С. 58–68.

6. Дончак Л. Г. Потенціал підприємства: сутність та загальні підходи до формування. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2018. №4. С. 7–11.

7. Завора О.М. Потенціал підприємства: сутність та ідентифікація його складових. *Економіка та суспільство*. 2024. №66.

DOI 10.5281/zenodo.14733280

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ:

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ

Скалібог В.В., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Гришко Н.Є., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
Гришко В.М., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Динько І.Ю., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Гайова Ганна, корпоративний менеджер із постачання (регіон: Європа),
Novartis, Чехія

Зовнішня торгівля є ключовим напрямом зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє економічному зростанню та добробуту країни та певним чином характеризує рівень розвитку національної економіки, її місце в міжнародному поділі праці. Україна має всі підстави для активної участі у міжнародній торгівлі завдяки вигідному географічному розташуванню та різноманітності зовнішніх зв'язків, традиційно представлена на ринках сировини, має значний потенціал на конкурентних ринках. Разом із тим, слід відзначити негативну ознаку залежності від імпорту енергоносіїв, а також високотехнологічного імпорту [1].

Аналіз даних про загальний обсяг зовнішньої торгівлі свідчить про позитивну динаміку протягом 2017-2022 рр. (рис.1), за винятком 2020 року, що пов'язане із спадом економічної активності внаслідок пандемії COVID–19. Проте в 2021 році економіка адаптувалася, і обсяги експорту та імпорту різко зросли на 38,4% та 34,1% відповідно [2].

Незважаючи на стабільний розвиток зовнішньої торгівлі у 2017-2022 рр., початок 2022 року став критичним для України. Російське повномасштабне вторгнення суттєво вплинуло на всі аспекти життя країни: економіка переживає надскладний період. Дослідження трансформаційних процесів у зовнішній торгівлі має на меті встановити їх особливості та адаптаційний потенціал щодо розробки плану повоєнного відновлення країни.

Рис.1 Загальна динаміка експорту та імпорту товарів у 2017-2022 рр. (сформовано за даними [3])

Ми можемо побачити, як змінився експорт протягом 2022-2023 рр. за широкими економічними категоріями товарів (рис. 2).

Рис. 2 Експорт товарів за категоріями у 2022-2023 рр. (сформовано за даними [3])

Збільшився експорт харчових продуктів та напоїв (на 19,2%); капітального устаткування (крім транспортного), деталей, частин та приладдя для нього (на 1,4%); транспортного обладнання, деталей, частин та приладдя для нього (на 3,1%); споживчих товарів, що не включені в інші категорії (на 0,7%). Зменшився експорт таких товарів: сировина для промисловості (на 9%), паливо та мастильні матеріали (на 1,1%), легкові автомобілі (на 0,1%) [3].

За даними гістограми, що відображає структуру імпорту України за широкими економічними категоріями товарів у відсотковому вираженні для 2022 і 2023 років (рис.3): харчові продукти та напої – частка імпорту зросла з 5,3% у 2022 році до 7,0% у 2023 році; сировина для промисловості – значний приріст з 13,4% у 2022 до 20,5% у 2023 році; паливо та мастильні матеріали – зростання з 7,5% до 14,1%; капітальне устаткування (крім транспортного), деталі, частини та приладдя – частка зросла з 6,8% у 2022 до 13,0% у 2023; транспортне обладнання – приріст з 5,6% до 8,3%; легкові автомобілі – з 4,0% до 3,7%; інше – зросло з 1,6% до 2,3%, що включає невеликі обсяги товарів, не врахованих в інших категоріях; споживчі товари, не включені в інші категорії – помітний приріст з 5,7% до 9,4% [3].

Рис. 3 Імпорт товарів за категоріями у 2022-2023 рр. (сформовано за даними [3])

У географічній структурі зовнішньої торгівлі товарами відмічається поступове збільшення питомої ваги експорту до та з Європейського Союзу (до 61%) та імпорту (до 48%) України відповідно. Це країни такі як, Польща – 63,7%, Болгарія – 63,3%, Литва – 62,7%, Естонія – 58,4%. Україна зменшила імпорт капітального обладнання, споживчих товарів, промислових матеріалів та сільгосппродукції, але збільшила ввезення паливно-мастильних матеріалів [4].

Основною проблемою на сьогодні для міжнародної торгівлі України є порушення логістики, зокрема поставок через Чорне море. Відзначимо переорієнтацію товарообігу: співпраця з країнами СНД скоротилася на користь країн ЄС; через нестабільну ситуацію в країні деякі міжнародні інвестори відмовляються від партнерства, що обмежує доступ до кредитів та інвестицій. Але незважаючи на складні часи, зовнішня торгівля України має перспективи, що пов'язані з поглибленням співпраці з ЄС, розвитком нових логістичних маршрутів через європейські країни, залученням інвестицій для відновлення інфраструктури, розширенням асортименту експортних товарів. Ці орієнтири є підґрунтям зміцнення позиції українських товаровиробників на міжнародних ринках та сприянням інтеграції України в європейський економічний простір.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- 1 Петрова Г.Є., Войтов С.Г., Зельдін А.В. *Економіка та підприємництво. Економіка та підприємництво*. 2019. 4(109), 21.
- 2 Редько К. Ю., Ткаченко І. О. Аналіз стану міжнародної торгівлі України в умовах повномасштабного вторгнення. *Вісник ХНТУ*. 2022. 2(81), 216.
- 3 Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
- 4 Широкий Г., Гавриленко Н. Динаміка й тенденції зовнішньої торгівлі України за підсумками 7 місяців 2022 р. С. 4-5. URL: <https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosyny/dynamika-y-tendentsiyi-zovnishnoyi-torhivli-ukrayiny-za>